

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МРТ-ТРАКТОГРАФИИ ПРИ ПОДОСТРОМ СКЛЕРОЗИРУЮЩЕМ ПАНЭНЦЕФАЛИТЕ У ДЕТЕЙ

Усманов Хасан Сергеевич

Детский национальный медицинский центр
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241082>

Актуальность. Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) - редкое, но летальное нейродегенеративное заболевание, вызванное мутировавшей формой вируса кори, сохраняющейся в тканях мозга. Заболевание проявляется через несколько лет после первичной инфекции и характеризуется постепенным ухудшением когнитивных, моторных и зрительных функций, судорогами и деменцией.

Несмотря на определённую диагностическую ценность стандартной МРТ, структурные изменения при ПСПЭ могут быть неспецифичны и запаздывать по времени относительно клинических проявлений. В этой связи актуальным становится применение магнитно-резонансной трактографии, основанной на диффузионно-тензорной визуализации (DTI), позволяющей оценить микроструктурные изменения белого вещества на ранних стадиях.

Цель исследования. Изучить значение МРТ-трактографии при подостром склерозирующем панэнцефалите у детей

Материалы и методы. В исследование включены 30 детей в возрасте от 5 до 16 лет с подтвержденным диагнозом ПСПЭ (на основании клинической картины, серологических данных и ЭЭГ). Всем пациентам была проведена МРТ головного мозга с трактографией на томографе 3 Тесла, с применением диффузионно-тензорного анализа.

Анализ проводился по следующим параметрам: фракционная анизотропия (FA), средняя диффузия (MD), реконструкция проекционных и ассоциативных трактов.

Основное внимание уделялось кортикоспинальным трактам, мозолистому телу, связям лобных и височных долей.

Результаты исследования. У 27 из 30 пациентов (90%) выявлено снижение FA в кортикоспинальных трактах и мозолистом теле, преимущественно в задних отделах. Средняя диффузия (MD) была повышена в зонах паравентрикулярного белого вещества у 25 пациентов, что указывает на демиелинизацию и глиоз. У 18 пациентов наблюдалось нарушение трактов в лобно-височных соединениях, коррелирующее с клиническими проявлениями - снижением когнитивных функций и агрессией. В 9 случаях трактография позволила выявить изменения в проводящих путях до появления очагов гиперинтенсивности на T2/FLAIR изображениях, что указывает на её высокую чувствительность на доклинических стадиях.

Выводы. МРТ трактография является ценным инструментом для ранней диагностики и мониторинга ПСПЭ у детей. Её применение позволяет выявлять микроструктурные изменения в белом веществе на доклинических стадиях; прогнозировать клиническое течение заболевания; дифференцировать ПСПЭ от других демиелинизирующих заболеваний.

Интеграция DTI в диагностические протоколы может существенно улучшить своевременность постановки диагноза и потенциально повлиять на исход заболевания.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Gökçay A., Soysal A., Yılmaz S. Diffusion tensor imaging in subacute sclerosing panencephalitis: early microstructural changes in white matter tracts // *Journal of Child Neurology*. — 2016. — Vol. 31, No. 4. — P. 469–474.
2. Jagtap S.A., Nair M.D., Kambale H. Clinical spectrum of subacute sclerosing panencephalitis (SSPE): a study from South India // *Journal of Pediatric Neurosciences*. — 2014. — Vol. 9(1). — P. 24–27.
3. Kleinschmidt-DeMasters B.K., Tyler K.L. Progressive multifocal leukoencephalopathy and other viral infections of the CNS // *Neurologic Clinics*. — 2008. — Vol. 26(3). — P. 833–856.
4. Papathanasiou E., et al. Neuroimaging findings in SSPE: MRI and tractography correlations // *Neuroradiology*. — 2020. — Vol. 62(5). — P. 607–615.
5. Brück W., Stadelmann C. The role of the immune system in viral encephalitis: lessons from subacute sclerosing panencephalitis // *Neuropathology and Applied Neurobiology*. — 2017. — Vol. 43(2). — P. 103–119.
6. Özgen B., et al. Diffusion-weighted imaging findings in children with subacute sclerosing panencephalitis // *Pediatric Radiology*. — 2012. — Vol. 42. — P. 747–753.